

Si los nombres denominan a las cosas, esto ya no es lo que era. II: La organización del conocimiento

José-Antonio Moreiro-González

ORCID [0000-0002-8827-158X](https://orcid.org/0000-0002-8827-158X). Departamento de Biblioteconomía y Documentación,
Universidad Carlos III de Madrid, España.
jamore@bib.uc3m.es

Resumen. Segunda parte de la conferencia de clausura de EDICIC 2019 y de apertura de ISKO 2019, impartida en la Universidad de Barcelona el 11/07/2019. Esta parte atendió a las consecuencias de la transformación digital sobre los vocabularios semánticos. Se diferencian los lenguajes documentales consecutivos a la ciencia positivista de los lenguajes coordinados para la recuperación de la información propios de la Information Science, hasta plantear la respuesta de los sistemas de organización del conocimiento a las necesidades del entorno digital, en especial desde los de carácter semántico, taxonomías y ontologías, pero sin olvidar las folksonomías..

Palabras clave: Transformación digital; Sistemas de organización del conocimiento; Vocabularios semánticos; Información y Documentación

Abstract. It is part of the EDICIC 2019 closing conference and ISKO 2019 opening conference gived at University of Barcelona, 11/07/2019. This part dealt with the consequences of the digital transformation on semantic vocabularies. Documentary languages consecutive to positivist science are differentiated from coordinated languages for the information retrieval - Information Science, until the response of knowledge organization systems to the needs of the digital environment, especially from semantic taxonomies and ontologies, but without forgetting folksonomies.

Keywords: Digital transformation; Knowledge organization systems; Semantic vocabularies; Library and information science.

1 Introducción

Acudamos a Google que se ha propuesto eliminar los impedimentos físicos al acceso. Lo que ha tenido efectos notorios en la práctica de la comunicación académica. Así lo demuestra la manera en que se indizan los documentos científicos en Google Scholar o en su afán por situarse como una de las bases en el proceso de transición hacia la

Ciencia abierta para compartir toda la producción intelectual. Incluso el año pasado se estrenó Google Dataset Search, un motor de búsqueda que facilita el acceso universal a los conjuntos de datos ubicados en los repositorios de internet. Dos caminos, que se reflejan en la responsabilidad de los profesionales a la hora de suministrar recursos a los investigadores y a los estudiantes, bien sea desde las bibliotecas o desde los laboratorios e institutos que generan los datos de investigación.

Tanto Google, en cuanto arquetipo, como otras herramientas posibilitadas por la Web han multiplicado de tal manera la cantidad de información disponible y sus formas de acceso, que han acelerado y multiplicado las posibilidades de publicación y distribución de la información. Por más que sea un problema vivido antes, pues sucedió a finales de la revolución industrial y, luego, con las primeras aplicaciones informáticas en los años 60. Momentos que impulsaron el crecimiento de la ciencia, de su comunicación y su tratamiento avanzado. Y que supusieron cambios en los paradigmas de organización y representación del conocimiento. Hoy se produce y comparte información más que nunca y, con ello, como cada vez que hay una acumulación ingente de datos, aumenta su descontrol y desorganización. De repente, hemos vuelto a tropezarnos con una inesperada cosecha cuya cantidad de frutos somos incapaces de aprovechar.

2 Lenguajes documentales y ciencia positivista

Llegados aquí, hemos de ir hacia los nombres como reflejo de los momentos. Los lenguajes documentales, de base positivista, se materializaban como instrumentos simbólicos y conceptuales con el mismo nivel que lo hacían el resto de las coordenadas y unidades de medida universales. Su empleo pretendía, por encima de cualquier otra consideración, establecer la causa de cualquier fenómeno por medio de leyes generales y universales que, en este caso, perseguía una comunicación inequívoca.

Para asegurarla, dentro de cada dominio del conocimiento, se establecieron unos lenguajes muy formalizados, lógicamente coherentes y de intercambio desambiguado en los que el léxico se fijaba como nomenclatura. Cuando no se representaba por códigos alfanuméricos, pues de esta manera no dependía de ninguna de las lenguas habladas y tenía la ventaja de ser internacionalmente comprensible. Pese a que su mayor dificultad de empleo consistía precisamente en que el lenguaje formal de los códigos no se consideraba entre los propósitos de la comunicación humana asentada sobre el lenguaje natural. En su nombre va que, cuando los lenguajes terminológicos se formalizaban como vocabularios, el sustantivo era la forma de representación indispensable. Los sustantivos, los nombres manifestación tantas veces de conceptos estáticos, alejados de las acciones que cambian los estados de cosas. Entonces, para comprender el contexto de cada término, se le situaba dentro de unos esquemas apriorísticos de representación justificados a partir de las categorías generales de cada una de las ciencias y sus tecnologías. Se legitimaba así la representación científica de

una idea, tanto por el sustantivo individual que la significa, como colectivamente al ubicarla en su lugar correcto dentro del conocimiento de un dominio determinado. Por lo que su estructuración se establecía desde relaciones jerárquicas.

Figura 1. *Ciencia positivista-Documentación.* Sistemas clasificatorios. Los nombres.

3 Lenguajes coordinados e *Information Science*

Muchas de las características positivistas de la representación de información pervivieron en la norma ISO 2788 de 1986, que todavía se justificaba desde el empleo normalizado de los términos. Si bien la sintaxis que los combinaba y relacionaba mejoró los atributos semánticos. Desde luego, la función de las representaciones es comunicar ideas, pero su manifestación por especialidades se estableció desde grupos de términos controlados, los descriptores, de significado estable por su univocidad nominal. En el tesoro cada descriptor se situaba dentro de su clase correspondiente, según la organización taxonómica concerniente a los esquemas jerárquicos de origen positivista. Por otra parte, esta pauta fue siempre la seguida en cualquier intento de organizar una colección desde aquellas bibliotecas de la edad antigua, por lo que se establece como uno de los fundamentos y de los métodos básicos de nuestro hacer.

Si los tesauros se convirtieron en el arquetipo de los vocabularios terminológicos fue porque garantizaban, desde la regulación y el control, unas indizaciones y recuperaciones adaptadas a las bases de datos. Para lo que eran idóneos por facilitar el uso combinado de descriptores en las búsquedas. Pero, más que nada, por contar con relaciones de asociación que permitían navegar por la lista de descriptores hasta dar con el más conveniente. Por mucho que su empleo fuese demasiado rígido en la descripción, poco exacto al fijar el tipo de relaciones e inadecuado respecto al potencial asociativo de sus términos.

Figura 2. *Information Retrieval - Information Science.* Lenguajes documentales. Los nombres.

El empleo de la Inteligencia Artificial ha venido a ser otra de las causas del progresivo abandono de los lenguajes formales para organizar y recuperar el conocimiento. Una de sus ramas más conocidas, la del Procesamiento del lenguaje natural (PLN) lleva varias décadas realizando notorios avances en el modelaje de las lenguas por lo que su importancia ha sido definitiva en la generación, adaptación y empleo de los vocabularios de indización semántica y, desde luego, en su caracterización ontológica.

4 Transición digital y SKOS

Los lenguajes documentales tuvieron que renovarse para responder a los requisitos de los objetos digitales. Hasta la llegada de los SKOS, hace diez años, el contenido de los esquemas de ideas que estructuran los Sistemas de organización del conocimiento presentaba muchos problemas para mostrar con precisión las relaciones existentes entre los términos y para compartir información en la Web. Lo que no impedía que una parte de los anteriores métodos de recuperación de información siguieran usándose, como los algoritmos de localización o los cálculos de frecuencia terminológica, pero no bastaban para solucionar el enredo que causó la llegada del ciberespacio.

Figura 3. El entorno digital. Organización del conocimiento-SOC. Los nombres

Había que disponer de una semántica más formalizada que asegurase su comprensión por los ordenadores en el momento de agrupar y manejar la información con precisión. El progreso fue tan notorio que pronto hubo que establecer otras normas de indudable trascendencia para fundamentar y elaborar unos vocabularios de carácter semántico.

Y entonces, ¿cómo se organiza al conocimiento? Volvamos al atractivo tan espontáneo que ejercen los tesauros. De ser naufragos terminológicos en la Isla del tesoro hemos pasado a habitar el continente de los conceptos al que llegamos por una navegación ontológica que los vocabularios coordinados ya ofrecían, pero solo en la mente de sus usuarios, pues sus enlaces no estaban formalizados. Incluso a veces nos empeñamos en seguir aislados como si nada hubiese cambiado pues, por mucho apego que a esas peculiaridades tengamos y aunque estuviésemos convencidos de que el acierto las inspira, continuamos refiriéndonos y hasta enseñando los lenguajes controlados como si no existiesen las nuevas normas de 2005, 2007 y 2011. Incluso debemos de plantearnos si es funcional y efectivo seguir formando a los futuros

profesionales solo en métodos basados en jerarquías, como se hacía a principios del siglo XX, cuando ahora gran parte de los préstamos y colecciones tienen carácter electrónico y la perspectiva de los usuarios es ajena a cualquier cinturón que estreche sus búsquedas. Por más que aquellos métodos sigan mostrando validez en organizaciones clasificadas. Pelea constante de contradicciones entre la aspiración y la utilidad, lo tradicional y lo reciente.

5 Taxonomías y ontologías. Tan viejas y recién llegadas

Pues en este panorama inestable y discordante, las taxonomías y las ontologías aparecieron en el espectro de los sistemas de organización del conocimiento. Lo recién llegado, como respuesta a las carencias recuperadoras, que se designó con un nombre clásico en filosofía, el primero, o en las ciencias de la vida, el segundo. La ontología que desde el siglo XVII nombraba a la parte de la metafísica que trataba del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Por consiguiente, de las cosas, de los objetos y de sus atributos y características. Parece que estoy aún cursando Ontología en la primera filosofía, cuando todos estos nombres recorrían el estudio del ser. Ahora los empleamos para identificar, definir y relacionar los objetos de información, también seres, cosas o clases. Son sinónimos de clasificación, ordenación, división, catálogo, inventario o sistemática que describen el modelo conceptual de un dominio. De forma habitual actúan como vocabularios particulares de una organización que no disponga de tesoro ni de clasificación que, además de organizar los contenidos propios de una institución, se aplica a sus servicios, productos y recursos humanos entre los que se establece jerarquía y se transfieren las propiedades semánticas desde los términos hiperónimos-genéricos a sus hipónimos-específicos.

Como además hacen las Taxonomías, uno de los grandes nombres de la Información y Documentación, pues se emplea en cuanto agrupación de los principios, métodos y fines de organizar. Tomó su apelativo, precisamente, de las clasificaciones que se establecían en la ciencia positivista para ordenar, jerarquizar y nombrar a los seres vivos, dentro de la biología. Ahora lo usamos como sinónimo de clasificación, ordenación, división, catálogo, inventario o sistemática. En definitiva, algo que hicimos siempre, que permanece en la base organizativa de los vocabularios semánticos como antes lo fue de los lenguajes documentales. El empleo del término taxonomía se ha resignificado por iniciativa de quienes investigan con las organizaciones informáticas de objetos (palabras incluidas) y cuya mayor aportación son los enlaces entre conceptos y la formalización de estos que les concede, precisamente, características ontológicas.

La conocida reutilización ecológica de las aplicaciones documentales, que no desprecia los argumentos ni los procesos, aunque se hayan superado, ha impulsado la persistencia de la superestructura jerárquica y clasificatoria que organizaba los lenguajes documentales. De forma que, ni en lo recién llegado se ha dejado de

plantear la necesidad de estructurar los conceptos, términos o palabras en categorías que podemos llamar con un nombre tan positivista como el de taxones que, al tiempo, ha recobrado plena actualidad. Lo que no es excusa para seguir utilizando un denominador tan sobrepasado como el de Lenguajes documentales. Las nuevas normas atienden a todos los tipos de SOC: taxonomías, tesauros, ontologías, encabezamientos de materia, esquemas de clasificación y redes semánticas. Por más que las taxonomías, puestas a organizar el conocimiento, actúen enlazadas y la responsabilidad de su elaboración, actualización y empleo haya pasado a manos de especialistas del sector, empresa o institución en la que se aplican. Como sucede en las taxonomías clínicas, contables, jurídicas y hasta en las aplicadas a pequeñas redes de PIMES, que se desarrollan por completo como aplicación directa y ventaja competitiva de sus entidades correspondientes.

Hace también treinta años que la red mundial de ordenadores posibilitó que los científicos compartiesen la información de sus archivos. Su transcendencia fue más allá, hasta alcanzar a modificar los patrones y modos de vida. Cuando se quiso distribuir esa información con carácter semántico hubo que actuar desde significados determinados con precisión y vinculados mediante enlaces. La web semántica se estableció en el cruce de los métodos seguidos en la reutilización informática del conocimiento, el tratamiento lógico-lingüístico y la Ciencia de la información. Ámbitos que intervienen para determinar y describir el significado de la información y cómo se debe de entender, además del propio dominio al que la ontología se aplica.

Por consiguiente, la transcendencia conceptual y operativa se ha dado al pasar de unos vocabularios terminológicos a otros conceptuales cuya vocación ontológica necesitaba unas normas específicas para fijar la recuperación de la información. Aparecieron, primero, la ANSI/NISO Z39.19:2005 y la británica BS 8723 (2005 y 2007), más tarde la ISO 25964-1:2011. Todas reconocen, incluso desde el mismo título, la interoperabilidad entre lenguas, vocabularios y sistemas como marco de enlace digital de los objetos para recuperar la información. Hay que llamar la atención respecto al empleo del término objetos de información o de contenido, en lugar de documentos, para denominar las entidades que contienen información. La causa está en admitir la unificación en el tratamiento de los diferentes recursos, incluso los museísticos, como consecuencia de la fuerza con que han irrumpido los soportes electrónicos y la posibilidad de su enlace hipertextual. Esas normas cubren todo el panorama de los vocabularios documentales. Para dinamizarlos propusieron ampliar el número de relaciones y visualizarlas mediante grafos de navegación entre conceptos. Se pasaron a emplear, además, categorías gramaticales antes inhabilitadas para afinar los matices semánticos y se establecieron nuevas conexiones asociativas entre los recursos de información y los dominios de aplicación. Como consecuencia, aumentaron la precisión y la eficacia, a la par que se mejoraba la representación y la recuperación.

6 Folksonomías

No buscan esta primera finalidad semántica en sus representaciones las folksonomías, aplicadas para indizar en la web social aprovechando las ventajas de cooperación que ofrece el uso extendido de las tecnologías de la información y la comunicación ("TIC"). Con las folksonomías se ha subvertido la noción inicial de orden en la red y la capacidad de los especialistas para organizarla, al hacer de ellas indizaciones sobre objetos con enlaces URL individuales. Se trata de una práctica de indización cooperativa de los propios usuarios que etiquetan los contenidos con palabras libres, a partir de su conocimiento o desconocimiento del asunto analizado.

En las folksonomías, el etiquetado hecho por cualquiera se comparte con otros usuarios que, a su vez, pueden indizar repetidamente el mismo objeto de información. El resultado ofrece una visión descentralizada y colaborativa, lo que contrasta con los sistemas de información tradicionales que eran jerárquicos y dirigidos. Ahora, cada nueva etiqueta se agrega a modo de "descripción intersubjetiva", creando algo muy diferente de las palabras-clave que los autores asignan a sus propios artículos o de los términos controlados en un sistema de indización profesional. Por esta razón, es tan importante entender el comportamiento de los usuarios, porque la forma que elijan para proceder en su etiquetado será un factor condicionante a la hora de recuperar con éxito la información, en especial de aquella dispuesta en la Web social.

7 Pensamiento final

Por encima del tipo de vocabulario, todos son semánticos (ontológicos, por tanto) con independencia de su estructura terminológica, o no lo son como vemos que sucede en origen a las folksonomías. De forma que una taxonomía o un tesoro adquieren carácter ontológico si cumplen los requisitos de esquematización, formalización e interoperabilidad, con el añadido de que las relaciones contextuales de los conceptos se pueden representar empleando redes semánticas que mejoran su visualización y facilitan la representación.

La alta confianza que generan las ontologías cuando se gestiona el conocimiento se debe al ajuste con que representan los significados y los dominios y a la facilidad con que se entienden tanto por personas como por agentes de software. En su empleo exitoso influyó que la información se situaba siempre dentro de un contexto y se manejaba estructurada mediante lenguajes de etiquetado para posibilitar su lectura por las máquinas. El conocimiento de una especialidad se determinaba, pues, sin posible ambigüedad mediante la configuración formal de sus términos y relaciones. Lo que suponía, además, que se pudiese compartir y reutilizar.

Sobre este proceso se pasó de la recuperación de información, uno de los fundamentos iniciales y persistentes de la Ciencia de la Información, a la recuperación del conocimiento que se establece como característica principal de la web semántica para obtener respuestas precisas a consultas concretas. No se alcanza esta Web sin

modelar el dominio de conocimiento correspondiente, por tanto, el contexto que lleva a entender el contenido de un objeto de información.

Figura 4. Sopa de letras. Vocabularios, tecnologías y estándares para la Web semántica.

Se obtiene una buena muestra de la interdisciplinariedad investigadora en los SOC al valorar la producción española indizada en WoS y Scopus y comprobar que, de los doce investigadores cuya aportación es superior a cuatro trabajos en los últimos nueve años, cinco de ellos, los que ocupan los primeros puestos, tienen su campo de actividad en Informática. Desde una cercanía que llega a conformar con frecuencia equipos con integrantes de ambas especialidades. E incluso con la presencia de investigadores en Lingüística aplicada.

Es así porque las ontologías favorecen la interoperabilidad, pues especifican cómo se relaciona un concepto con otros. De manera que cualquier aplicación llegará a aprovechar un concepto que no exista en su ontología pero que esté relacionado con sus contenidos. Por otra parte, las ontologías permiten hacer anotaciones semánticas en colecciones de objetos de información no textuales. Por lo que facilitan el comercio y los servicios electrónicos al integrar la descripción de los productos de un sector, objetos de información, al fin y al cabo. Así, los agentes que usen ontologías podrán buscar productos, negociar compras o localizar servicios de interés para los usuarios. De esta forma, los SOC ontológicos han trascendido las aplicaciones científico-técnicas para aplicarse a los ilimitados recursos que ofrece la web.

Referencias

- ANSI/NISO (2005). *Z39.19-2005. Guidelines for the construction, format and management of monolingual controlled Vocabularies*. Bethesda, Maryland: NISO Press.
- BSI Group. (2005 y 2007). *BS 8723/1-4. Structured vocabularies for information retrieval: guide*. London: BSI.
- ISO (2011). *25964-1-2011. Information and Documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies*. Genève: ISO.
- Moreiro-González, J.A. (2018). Adaptación de los vocabularios documentales al ambiente digital en red: léxico, significado y relaciones semánticas. *Informação&Sociedade: Estudos*, 28(1), 35-46.
- Moreiro-González, J.A.; Bolaños-Mejías, C. (2018). Folksonomy Indexing from the Assignment of Free Tags to Setup Subject: A Search Analysis into the Domain of Legal History. *Knowledge Organization*, 28(7), 574-585.